

HISTORY

РОМАН ДАШКЕВИЧ: ОРГАНІЗАТОР СТРІЛЕЦЬКОГО РУХУ ТА АРТИЛЕРІЇ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ

Каляєв А.О.

*Національна академія сухопутних військ
імені гетьмана Петра Сагайдачного,
завідувач кафедри гуманітарних наук
Інституту морально-психологічного забезпечення,
доктор наук з державного управління,
м. Львів, Україна*

Підшиблякін С.В.

*Національна академія сухопутних військ
імені гетьмана Петра Сагайдачного,
науковий співробітник науково-дослідної лабораторії
(проблем інформаційно-психологічного протидіювання)
Інституту морально-психологічного забезпечення,
доктор філософії
м. Львів, Україна*

ROMAN DASHKEVYCH; ORGANIZER OF THE RIFLE MOVEMENT AND ARTILLERY OF SICH RIFLEMEN

Kaliaiev A.,

*Hetman Petro Sahaidachnyi National Ground Forces Academy,
Head of the Department of Humanities,
Institute of Moral and Psychological Support,
Doctor of Science in Public Administration,
Lviv, Ukraine*

Pidshybiakin S.

*Hetman Petro Sahaidachnyi National Ground Forces Academy,
Researcher of the Research Laboratory
(Problems of Information and Psychological Confrontation),
Institute of Moral and Psychological Support,
Doctor of Philosophy,
Lviv, Ukraine*

Анотація

Проаналізовано участь Романа Дашкевича в організації стрілецького руху напередодні Першої світової війни та у подальшому формуванні артилерійських загонів Січових Стрільців, боротьбі із більшовицькими військами у 1917 – на початку 1918 р. Наголошено, що ще напередодні Великої війни Роман Дашкевич зайняв активну нішу у тодішньому громадсько-мілітарному житті Галичини, ставши кошовим товариства «Січові стрільці II». Останнє стало важливою складовою українського військового формування Українських Січових Стрільців у складі армії Австро-Угорщини під час Першої світової війни, хоч сам Дашкевич до нього не входив, будучи мобілізованим до вишкільної гарматної частини в Угорщині, у складі якої воював на Карпатському фронті. Відзначено, що після повернення 1917 р. з російського полону Роман Дашкевич прибув до Києва, де дієво долучився до українських національно-визвольних змагань, зокрема до постання Галицько-Буковинського куреня Січових Стрільців, який згодом переріс у полк, корпус і зрештою групу – одну з найкращих формацій тодішньої української армії. Стверджено, що у її складі Роман Дашкевич був також співорганізатором та комендантом артилерійської батареї, з якою брав участь в боях проти більшовиків на початку 1918 р., зокрема за Київ.

Abstract

The participation of Roman Dashkevych in the organization of the rifle movement on the eve of the First World War and in the subsequent formation of artillery units of the Sich Riflemen, the fight against the Bolshevik troops in 1917 – at the beginning of 1918 is analyzed. It is emphasized that on the eve of the Great War, Roman Dashkevych occupied an active niche in the social and military life of Galicia at that time, becoming the chairman of the «Sich Riflemen II» society. The latter became an important component of the Ukrainian military formation of the Ukrainian Sich Riflemen as part of the Austro-Hungarian army during the First World War, although Dashkevych himself was not part of it, being mobilized to a training artillery unit in Hungary, as part of which he fought on the Carpathian Front. It is noted that after his return from Russian captivity in 1917, Roman Dashkevych arrived

in Kyiv, where he effectively joined the Ukrainian national liberation struggle, in particular, the formation of the Galician-Bukovyna Kurin of Sich Riflemen, which later grew into a regiment, a corps, and eventually a group – one of the best formations of the then Ukrainian army. It is claimed that in its composition Roman Dashkevych was also a co-organizer and commandant of the artillery battery with which he participated in battles against the Bolsheviks at the beginning of 1918, in particular for Kyiv.

Ключові слова: Роман Дашкевич, Перша світова війна, Українські Січові Стрільці, Галицько-Буковинський курінь Січових Стрільців, артилерійська батарея.

Keywords: Roman Dashkevych, First World War, Ukrainian Sich Riflemen, Galician-Bukovyna Kurin of Sich Riflemen, artillery battery.

Вступ

Генерал-хорунжий Армії УНР Роман-Микола Дашкевич відіграв важливу роль у становленні артилерії періоду Української революції 1917–1921 рр., більшість історичних розвідок присвячені цьому періоду життя діяча. Натомість попередня його діяльність напередодні Першої світової війни залишається малодослідженою.

Про становлення січового руху є чимало розвідок авторства активних діячів Січових стрільців, серед них можна виділити роботи Степана Ріпецького, Богдана Гнатевича, Осипа Думіна, які ґрунтовно висвітлювали становлення січово-стрілецького руху та формування легіону Українських січових стрільців, його проводу. Важливим джерелом є мемуари самого Романа Дашкевича (також видані під псевдо Роман Давній) та упорядковані спогади дослідниками Галиною Сварник, Андрієм Фелонюком.

Узагальнили найвагомші віхи життя та військової кар'єри науковці Ярослав Тинченко, Микола Литвин та Кім Науменко. Комплексний аналіз історії Січового руху та участі Р. Дашкевича в збройній боротьбі Українських збройних сил, зокрема формуванні артилерійських загонів здійснили історики Іван Хома, Микола Лазарович.

Мета статті: проаналізувати участь Романа Дашкевича в організації Стрілецького руху напередодні Першої світової війни та у подальшому формуванні артилерійських загонів Січових стрільців, боротьбі із більшовицькими військами у 1917-на початку 1918 р.

Виклад основного матеріалу

Українські діячі на початку ХХ ст. зважаючи на протистояння між Австро-Угорською та Російською імперією, у складі яких вони перебували, усвідомлено почали готувати військові формації для майбутньої боротьби за державність. На початку 1910-х років на Галичині відбулось організаційне становлення спортивно-протипожежного руху у вигляді сокільсько-січових товариств [12, с. 11-12]. Провід січового руху – Український Січовий Союз очолив Кирило Трильовський (співзасновник першої «Січі») [7, с. 7-8]. Поступово мережа «Січей» та «Соколів» розросталась. Станом на 1914 р. на теренах Західної України було 967 організацій «Соколів», 1056 – «Січей» [8, с. 51-54]. У ній гартувалась ідея про можливу збройну боротьбу за власну державу, відтак у Львові у 1912 р. постала перша тамшня військова організація «Пласт» [8, с. 55-56].

Степан Ріпецький (адвокат, політичний діяч, четар Легіону Українських січових стрільців) за-

уважував, що «ідея української самостійної державності, як певна реальна політична ідея... почала актуалізуватись», опісля Балканської війни 1912 р. та визвольного руху балканських держав супроти Османської імперії, які вплинули на загострення відносин між Австрією та Росією [12, с. 19]. Українська громадськість Галичини поділилась на два табори. Лояльних до австрійської влади діячів, які вірили, що у разі війни Австрія після виграшу створить умови для побудови держави, від так потрібно аби молодь розвивала «культурні цінності», які будуть опорою для розвитку майбутніх інституцій. Та суттєвою меншістю, які вважали, що більш доречним є «ідея творення мілітарних організацій і військової підготовки молоді», тому існує потреба «негайної організації безпосередньої боротьби за державну незалежність» [12, с. 21-22]. Прихильники цієї думки – Іван Чмола, Богдан Гнатевич, Василь Дзіковський та Роман Дашкевич активно виступали аби донести свої помисли, організували у львівському студентському товаристві «Академічна громада» протягом 1912-1913 рр. серію заходів для українських діячів, які доносили ширшим колам стан українських справ на міжнародній арені.

Також слід зауважити, що важливу роль у творенні стрілецького руху відіграли українські жіночі організації [12, с. 26]. 12 грудня 1912 р. у Львові відбулись «Великі жіночі збори», створено «Фонд на потреби України» (згодом перейменований на «Невгасаючий фонд України» [8, с. 59].

15 грудня 1912 р. під час засідання – «Запорізької ради» «Сокола Батька» на чолі з І. Боберським український актив вирішив, що слід створювати стрілецькі організації [8, с. 59]. Цього ж дня на зборах «Українського Студентського Союзу» вирішено розпочати військовий вишкіл для молоді [1, с. 293].

16 грудня 1912 р. зібрався так званий «Міжпартійний комітет» за участі заслужених діячів – Лонгіна Цегельського, Степана Томашівського, Івана Боберського, Костянтини Малицької; активної молоді – Романа Дашкевича, Івана Чмоли, Миколи Балицького, Степана Гайдучка. Головною метою зібрання була підготовка статутів для «Українського стрілецького товариства» [8, с. 59-60]. Радикальніші діячі відкликали своїх членів зі «Міжпартійного комітету» та заснували «Український січовий союз» на чолі із Кирилом Трильовським, подали окремий статут на затвердження у Міністерство внутрішніх справ. Однак австрійська влада відмовила у затвердженні як і статуту підготовленого студентством у рамках «Міжпартійного комітету», так і статуту К. Трильовського [5, с. 15-16].

Студентство не чекаючи дозволу влади теж за-снувало стрілецьке товариство. Як пригадував у своїх нарисах Роман Давній (Роман Дашкевич), активний член цієї спілки: «По викладах і дискусіях постановила академічна молодь розпочати військову організацію. В тій цілі вибрано комітет, якого головою зістав студент філь. Іван Чмола» [3, с. 56]. Діяльність цього гуртка, по-суті центру розвитку організованого стрілецького руху у Львові, була зосереджена навколо «вправ» та «військових викладів» (лекцій), підготовки підручників, військового однострою [8, с. 60; 3, с. 56-57].

Завдяки наполегливості К. Трильовського із третьої спроби Міністерство внутрішніх справ затвердило статут товариства «Січові стрільці», відтак 18 березня 1913 р. на його базі організовано перше українське стрілецьке товариство «Січові стрільці» на чолі з Володимиром Старосольським. Натомість, статуту студентського крила стрілецтва (куди входив також і Р. Дашкевич) двічі були відхилені владою, тому гурток об'єднався із організацією «Січові стрільці» В. Старосольського [3, с. 58-59]. Проте спільної праці не вдалось налагодити, окрім того вихідці із «стрілецького акедмічного кружка» не визнавали зверхність «Українського Січового Союзу» та його постанов. Тому К. Трильовський 25 січня 1914 р. заснував нове згромадження - «Товариство У. С. С. II», («Січові Стрільці II») натомість студентське товариство почало називатись «Товариство У. С. С. I.» («Січові Стрільці I») [3, с. 59-60; 8, 61-62].

Романа Дашкевича було обрано кошовим товариства «Січові стрільці II». Це згромадження, як зауважував його керівник, «повитали Українці Львова дуже радо. Передовсім робітництво вступало масово в його члени. В скорім часі У. С. С. II начисляли около 300 членів», натомість до формації «У. С. С. I.» входили переважно «студенти університету і політехніки» [3, с. 60, 62]. Про непересічні організаторські здібності Р. Дашкевича на посаді кошового пригадували його сучасники, зокрема Богдан Лепкий зауважував, що «Дашкевич потрапив захопити стрілецькою ідеєю навіть львівських батярів, що не знали української мови. Деякі з них славились потім в боях як герої» [8, с. 63].

Керівництво «У. С. С. II» дбало про різнобічну підготовку майбутнього бійця, зокрема у березні 1914 р. було підготовлено «січово-стрілецький курс»: «На курсі учено крім січового пожарництва і січових вправ також військових вправ... На вправах стріляно з крісів (сліпими патронами)» [3, с. 60-61]. А також велась організаційно-просвітницька робота по «Січах» Львівського повіту, керували якою чета сформована із студентів [3, с. 63].

Варто наголосити, що провід «Січових стрільців II» на початку 1914 р. зумів за власні кошти купити близько 100 крісів, які за визначенням Р. Дашкевича «була перша зброя, яка знайшлась в руках Українців», тобто в окреслений період, особливо зважаючи на відсутність власної держави [3, с. 60].

Напередодні Першої світової війни – 30 липня 1914 р. організації «Січові стрільці I» та «Січові стрільці II» об'єднались задля спільної діяльності,

створено стрілецький мобілізаційний комітет. 2 серпня 1914 р. на засідання Головної української ради за наполяганням львівських товариств Січових стрільців та «Сокола-батька» прийнято рішення про організацію «добровольців для боротьби проти Росії». Протягом 2-3 серпня згромадження розширилось та стало називатись «Українською бойовою управою», а назва самого майбутнього військового формування прийнято як «Українські січові стрільці» (УСС) [8, с. 74-75].

Безпосередньою базою для формування цих структур стали соратники та вихованці Романа Дашкевича, однак сам Дашкевич не потрапив до легіону, який допомагав сформувати [10]. З початком війни він був мобілізований до вишкільної гарматної частини в Угорщині. У цій частині лише через півроку служби Дашкевич отримав офіцерське звання та був направлений на карпатський фронт. Відзначившись в перших боях отримав підвищення до посади командира батареї. Влітку 1916 р. на території Волині потрапив у російський полон, був вивезений під Красноярськ до табору військовополонених галицьких старшин на станції Березівка [13, с. 14].

Перебуваючи у таборі для військовополонених на Далекому Сході Р. Дашкевич не полишав думки про втечу до Києва, особливо на початку 1917 р. «По цілій Росії іде революція. Усі мої надії та снування планів - як дістатися якнайскоріше з-під китайського кордону на Україну. Там на Україні своя національна революція йде, організують своє військо, а я ж вояк і в українському війську якнайскоріше мушу служити» [6, с. 14].

На початку 1917 р. Роман Дашкевич, як і багато інших українців з Галичини, Закарпаття та Буковини, зумів втекти з полону та потрапити в Київ. Після лютневої революції в Петрограді у Києві створено Українську Центральну Раду (УЦР) – представницький уряд новоствореної української держави. При УЦР було сформовано Галицько-Буковинський Комітет Жертв Війни, який допомагав утікачам із таборів, зокрема виробити документи. Після захоплення влади більшовиками в Петрограді 11 листопада в Києві розпочалась бої із російською військовою залогою під командуванням полковника Константина Оберучева [4, с. 5-6]. На допомогу російському полковнику прибув чесько-словацький легіон з колишніх полонених австрійської армії. Український провід вирішив звернутись до керівництва Чеського комітету, який перебував у Києві. Делегація у складі Євгена Коновальця, Петра Дідушка та Романа Дашкевича звернулась із проханням аби легіон не втручався у боротьбу між росіянами та українцями, в іншому разі «австрійські українці, які перебувають у Києві, візьмуться за зброю і виступлять проти чехів». Відтак чеські частини відступили з Києва, полковник Оберучев припинив опір, його призначено комендантом Київської округи [4, с. 6-7].

У листопад 1917 р. українцям, колишнім полоненим із австрійської армії вдалось організувати окрему військову частину. Важливу роль у форму-

ванні цієї військової формації відіграв Роман Дашкевич – 19 листопада вирушив до табору військово-полонених в Дарниці біля Києва. На його заклик зголосилось 22 охочих вояки, які стали першими «Січовими Стрільцями пізнішого Корпусу СС». Спершу із колишніх вояків австрійської армії були організовано піхотні полки, які були озброєні вогнепальною зброєю, не зважаючи на попередній військовий досвід [4, с. 7-8].

Український дослідник державотворчих процесів та військових формувань періоду Української революції Іван Хома слушно зауважував, що через брак чітких документальних свідчень та зважаючи на спогади безпосередніх учасників подій офіційним днем заснування військової формації слід вважати 12 листопада 1917 р. Цього дня до Галицько-Буковинського комітету від військового секретаріату надійшов наказ, тоді ж відбулось віче на знак протесту рішення австро-угорського уряду про надання полякам автономії у Східній Галичині [15, с. 11].

У кінці січня 1918 р. реорганізовано корпус Січових стрільців – Галицько-Буковинський курінь Січових стрільців змінив назву на І Курінь Січових стрільців, адже він мав представляти військо цілої України, а відтак до нього могли приєднуватись добровольці із Наддніпрянської України [4, с. 9]. Фактично курінь став III курнем українизованого Полку ім. Д. Дорошенка [15, с. 12]. Як пригадавав Р. Дашкевич: «Із сотень виділено колишніх скорострільників у сотню скорострільців під командою сот. Федора Черника. Гармашів і кіотників виділено в окремий відділ з наміром організувати батарею. Комендантом цього відділу призначено Дашкевича. Гармашів і кіотників було мало. Зголосилось тільки дванадцять» [4, с. 9]. Окрім Р. Дашкевича «першими гармашами» були: Михайло Курах, Петро Кузик, Василь Олесків, Андрій Стельмах, Петро Коваль, Михайло Шкварок, Іван Дмитрах, Гриць Горичка, Степан Романюк, Іван Вишневський, Володимир Федорович [4, с. 10].

Слід наголосити, що Р. Дашкевич організовуючи артилерійську батарею зіштовхнувся із великими труднощами, зокрема дезорганізованими вояками, колишніми військовополоненими, а головною – браком зброї. Артилерійська батарея під командуванням Дашкевича спершу функціонувала без гармат, новобранці навчалися стріляти з рушниць. Загалом у кінці грудня 1917 р. на озброєні в курені було близько 500 багнетів, а на початку січня – уже 700 одиниць зброї [6, с. 16].

У грудні 1917 р. більшовицькі загони захопивши Харків проголошують там Українську радянську соціалістичну республіку та розпочинають наступ на Київ. Просуваючись українськими теренами більшовики вміло провадили агітацію серед робітників, колишніх вояків українизованих царських полків [2, с. 126]. Напередодні Різдва свята 1918 р. Галицько-Буковинський курінь Січових стрільців на чолі з Дашкевичем вирушив на Чернігівщину. Закріпившись разом із загонами гайдамак Симона Петлюри, київськими юнкерами на станції

Бахмач частина Січових стрільців змушені вирушати на Полтаву, а частина на Київ, адже більшовики не лише наближались до Полтави та Фастова, а й з території Росії у напрямку української столиці просувався загін М. Муравйова. Водночас в кінці січня 1918 р. в Києві більшовики організували повстання на заводі «Арсенал» [6, с. 20-21]. У такій складній ситуації під час вуличних боїв у Києві, як пригадавав Р. Дашкевич його загін змушений був воювати як піхотинці, зазнавши в боях великі втрати убитими та пораненими [4, с. 11-12]. В ніч з 20 на 21 січня заколотники на заводі «Арсенал» склали зброю, І курінь Січових стрільців закріпився на здобутих у місці позиціях, тому разом із керівництвом розквартирувались в приміщенні Михайлівського монастиря. 24 січня (5 лютого) загони М. Муравйова оточили столицю України, у той же ж день командування отримало наказ провести евакуацію Центральної Ради й Ради міністрів до Житомира [15, с. 20-21]. Це свідчить про військові успіхи та довіру до загонів гармашів з боку керівництва уряду УНР, останніх супроводжували Січові стрільці у дорозі до Житомира наприкінці січня-на початку лютого 1918 р. [14, с. 21].

Після боїв під Крутами та прориву до Києва більшовики розпочали масові арешти та страти в Києві, 6 лютого артилерійський батарея Р. Дашкевича отримала наказ зайняти станцію Святошин та прикривати відступ військ та уряду. Прибувши до Житомира командування куреня Січових стрільців скерувало більшість особового складу на лінію Коростень-Олевськ-Сарни [6, с. 21]. Пересуваючись цією лінією ще на станції Святошин Р. Дашкевич зумів отримати першу гармату, хоча і без прицільної панорами, наступні були отримані в результаті переговорів із залізничниками, комендантами станцій в Коростені, Житомирі, Кодні [6, с. 24]. Дашкевич пригадавав про труднощі не лише із пошуком самих гармат, а й їх подальшого транспортування, адже на станціях панував безлад, бракувало не лише людей, а головною поїздів для їх транспортування: «За станцією Кодно гармаші застали вісім гармат із замками, вісім набійних скринь, польову кухню і вози... Потяги не їздили. На станції були залізничники. Але не було рампи для вантаження і треба було підкладати під колеса гармат бальки і дошки... Робота була тяжка, бо було тільки дев'ять люда, а мороз давався в знаки...» [4, с. 16].

На станції Коростишев до Січових стрільців зголосився загін із 38 студентів із вчительської семінарії. Ці юнаки без жодного військового досвіду були деморалізовані смертю одного із них під час навчання стрільби із рушниць, відтак зважаючи на їх морально-психологічний стан, відсутність практичних навиків бою ніхто не хотів приєднувати їх до свого загону. Лише Роман Дашкевич погодився взяти їх до свого підрозділу. У батареї їх призначили до обслуговування гармат, а їхнього коменданта Олексу Пилькевича призначили комендантом чоти. Ці новобранці незабаром стали підстаршинами та старшинами при великій гарматній бригаді СС, а два з них – Олекса Пилькевич і Сергій Якименко – командирами батарея [4, с. 20-22].

Більшовики продовжували свій наступ, відбувались постійні збройні сутички по лінії Житомир-Коростень-Олевськ-Сарни [15, с. 22]. Батарея Р. Дашкевич провадила бої на залізничних лініях та станціях: «Поїзд мав під'їздити до станції, оскільки на станції був опір, гармата мала відкрити вогонь, а піхота мала вискочити з поїзда і здобувати станцію. Також і поза залізничними станціями упрямо цим способом воювати з більшовиками» [4, с. 23]. Така тактика була зумовлена браком артилеристів та техніки. Однак не зважаючи на ці труднощі Р. Дашкевич зумів відбити у більшовиків та зайняти залізничні станції у напрямку до Києва.

У Бресті відбувались переговори делегації Центральної Ради із Німеччиною та Австро-Угорщиною. 9 лютого укладено мирний договір, УНР визнано незалежною державою, згодом підписано конвенції про військову підтримку української держави [15, с. 22]. Австрійські та німецькі війська почали просуватись вглиб України до них на станції Сарни приєдналися українські підрозділи. Під час наступальних дій на Київ і курінь Січових стрільців та Кіш Слобідської України перебували в авангарді другої ударної групи, яка просувалась по лінії Сарни-Коростень-Київ [15, с. 22]. Артилерійська батарея Дашкевича рухаючись залізницею здобула з боями Тетерів, Бородянку, Коростень та Бучу. 28 лютого 1918 р. із Бучі рушили українські сили, під час переходу р. Ірпінь розпочалися останні бої за столицю [15, с. 22; 6, с. 29-31]. Як пригадавав командир гарматної бригади Р. Дашкевич: «На ріці Ірпень коло Северенівки більшовики укріпились і зустріли Гайдамаків гарматним і крісовим вогнем. Зав'язався бій. На допомогу Гайдамакам прийшли Січові стрільці, які почали обходити большевицькі позиції. Батарея СС стала на позицію. Большевицькі війська відступили і більше до Києва не ставили опору... Було це 1 березня 1918 р.» [4, с. 31].

Роман Дашкевич – це непересічна постать в українському громадсько-політичному житті першої половини ХХ ст. Проукраїнська державницька позиція, організаторські здібності знайшли своє продовження у формуванні січово-стрілецького руху в Галичині. Наступним важливим етапом у житті діяча стала Перша світова війна, військова діяльність у роки Української революції. У перші етапи національно-визвольних змагань 1917-1918 р. Р. Дашкевич був співтворцем Галицько-Буковинського куреню Січових стрільців (згодом перетворений у І курінь Січових стрільців), стояв біля витоків української артилерії – сформував гарматну батарею (бригаду), брав участь в боях з більшовиками на початку 1918 р., зокрема за Київ.

Список літератури

1. Гнатевич Б. Українські січові стрільці. Крип'якевич І., Гнатевич Б., Стефанів З. Історія українського війська (від княжих часів до 20-х років ХХ ст. / Упоряд. Б. Якимович. Львів: Світ, 1992 (4-те видання, змін. і доп.). С. 293-311.
2. Гунчак Т. Україна: перша половина ХХ ст. Нарис політичної історії. Київ: Либідь, 1993. 288 с.
3. Давній Р. Початки Українських Січових Стрільців. Запорожець. Календар для народу. На рік звичайний 1921. Відень, 1920. С. 56-67.
4. Дашкевич Р. І. Артилерія Січових Стрільців у боротьбі за Золоті київські ворота. Нью-Йорк: Червона Калина, 1965. 205 с.
5. Думін О. Історія Легіону Українських січових стрільців 1914-1918. Львів: Видавничий кооператив «Червона Калина», 1936. 375 с.
6. Заславський В. Батько української арти. Історія генерал-хорунжого Романа Дашкевича. Тернопіль: «Богдан», 2020. 80 с.
7. Іванець І. Напередодні світової війни. Українські Січові Стрільці 1914–1920 (Ювілейний фотоальбом з нагоди 20-річчя заснування Легіону УСС / За ред. Б. Гнатевича. Репринтне відтворення з видання 1935 р. Львів: Слово, 1991. С. 7-13.
8. Лазарович М. Легіон Українських січових стрільців: формування, ідея, боротьба. Тернопіль: Джура, 2005. 592 с.
9. Литвин М. Р., Науменко К. Є. Збройні Сили України ХХ ст. Генерали та адмірали. Львів; Харків: Вид-во Сага, 2007. 244 с.
10. Литвин М., Науменко К. Дашкевич Роман-Микола Іванович. Енциклопедія історії України: Т. 2: Г-Д / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. Київ: «Наукова думка», 2004. URL: http://www.history.org.ua/?termin=Dashkevych_R
11. Олена Степанів – Роман Дашкевич: спогади і нариси / упоряд.: Г. Сварник, А. Фелонюк. Львів: Літературна агенція «Піраміда», 2009. 632 с.
12. Ріпецький С. Українське січове стрілецьтво. Визвольна ідея і збройний чин. Нью-Йорк: Видавництво «Червона Калина», 1956. 360 с.
13. Ткачук П. Участь Романа Дашкевича у зміцненні артилерійських підрозділів Армії УНР. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Львів, 2003. Випуск 474. С. 13-18.
14. Футулійчук Д. Д. Етапи становлення армії УНР (1917–1918 рр.): спроба ретроспективного аналізу. Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету імені Короля Данила Галицького, 2011. Вип. 4. С. 46-54.
15. Хома І. Січові Стрільці. Створення, військово-політична діяльність та збройна боротьба Січових Стрільців у 1917–1919 рр. Київ: Наш час, 2011. 104 с.